

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459056>

УДК 159.9

**ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ К
ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ АДДИКЦИЙ И АДДИКТИВНЫХ
ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Е.И. Новикова,

адъюнкт

А.В. Метелев,

к.п.н., доц., доц. кафедры психологии, педагогики и

организации работы с кадрами,

Академия управления МВД России,

г. Москва

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам диагностики и проблеме выбора эффективных методов и психотехнологий установления латентных форм аддиктивного поведения у сотрудников органов внутренних дел Российской, не попадающих под установленные критерии факторов риска, подлежащих обязательному выявлению в ходе комплексных обследований, установленных нормативно-правовыми актами МВД РФ России, таких как гэмблинг (игромания), интернет-компьютерные зависимости, шопоголизм, пищевые, сексуальные (любовные) зависимости и другие. Авторами рассматривается применение психотехнологии профайлинга, верификации и полиграфа в комплексном обследовании кандидатов на службу в органы внутренних дел и сотрудников, позволяющей устанавливать аддиктивные формы поведения на латентной стадии их развития.

Ключевые слова: аддикция, аддиктивные формы поведения в латентной стадии развития, психотехнологии, профайлинг, верификация, полиграф

APPLICATION OF MODERN PSYCHOTECHNOLOGY TO RESEARCH THE PROBLEM OF ADDICTIONS AND ADDICTIVE FORMS OF BEHAVIOR IN EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

E.I. Novikova,
adjunct

A.V. Metelev,
Ph.D., Assoc., Assoc. Department of Psychology, Pedagogy and
organization of work with personnel,
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Moscow

Resume: The article is devoted to topical issues of diagnostics and the problem of choosing effective methods and psychotechnologies for establishing latent forms of addictive behavior in employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation who do not fall under the established criteria of risk factors that must be identified in the course of comprehensive examinations established by regulatory legal acts of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. , such as gambling (gambling addiction), Internet computer addictions, shopaholism, food, sexual (love) addictions and others. The authors consider the use of psychotechnology profiling, verification and polygraph in a comprehensive examination of candidates for service in the internal affairs bodies and employees, which allows to establish addictive forms of behavior at the latent stage of their development.

Key words: addiction, addictive forms of behavior in the latent stage of development, psychotechnology, profiling, verification, polygraph

Проблема существования аддиктивного поведения у сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации – это проблема не только правоохранительной системы, но и всего общества. Изучение аддикции входят в сферу таких наук, как философия, социология, психология, медицина и носит междисциплинарный характер. И вполне естественно, что существуют различные определения данного явления и теоретико-методологические взгляды к исследованию отклоняющего поведения и подходы применения современных психотехнологий по их установлению.

Укрепление законности, служебной дисциплины, психологического здоровья среди личного состава являются решающими факторами повышения результативности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. Анализ изучения материалов

служебных проверок в отношении сотрудников по оценке их действий, зачастую, свидетельствует о взаимосвязи совершенных дисциплинарных проступков и незаконных действий с аддиктивным поведением.

Аддикция в своих стадиях развития всегда приводит к снижению самоконтроля, эмоциональной неустойчивости, различной степени выраженности поведенческим расстройствам следствием, которых являются потеря контроля, критичности над своими поступками, неспособность прогнозировать и давать адекватную оценку произошедшего. В настоящее время с диагностической стороны существует неразрешенная проблема в выборе эффективных методов и психотехнологий установления латентных форм аддиктивного поведения у сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, которые отвечали бы реалиям сегодняшнего дня.

Решение этой проблемы усложняется:

Во-первых, существованием различных определений данного явления и теоретико-методологических взглядов к исследованию отклоняющего поведения, а также подходов к применению современных психотехнологий по их установлению.

Во-вторых, дилеммой приема на службу граждан Российской Федерации с аддиктивным поведением, не попадающих под установленные критерии факторов риска, подлежащих обязательному выявлению в ходе комплексных обследований, установленных нормативно-правовыми актами МВД России, таких как гэмблинг (игромания), интернет-компьютерные зависимости, шопоголизм, пищевые, сексуальные (любовные) зависимости и др., что ведет к последующим служебным проверкам или судебным разбирательствам.

В-третьих, отсутствием верификационных психотехнологий, позволяющих выявлять различные формы и степень выраженности аддиктивного (зависимого) поведения на этапах профессионально-психологического отбора кандидатов на службу и в процессе служебной деятельности сотрудников.

В-четвертых, необходимостью качественного улучшения диагностики выявления аддиктивного (зависимого) поведения в психологической работе в современных условиях на основе глубоких теоретических и практических исследований с учетом латентности стадий развития различных форм аддикций уже на этапах профессионально-психологического отбора кандидатов на службу и в процессе служебной деятельности сотрудников.

Поэтому важнейшей задачей перед психологами по работе с личным составом выступает «своевременность установления сотрудников, склонных к общественно опасному или иному девиантному поведению, имеющих

деструктивный потенциал, пытающихся использовать служебные права и возможности в ущерб обществу и гражданам» – Крук В.М. [1-6].

Под аддиктивным поведением (от английского: addiction – пагубная привычка) понимают, бессистемное употребление в больших дозах различные психоактивные вещества (далее ПАВ: алкоголя, табака, наркотиков и др.) или постоянная сосредоточенность на определенных предметах или действиях с целью изменения своего состояния, испытать неизвестные ощущения, освободиться от душевной пустоты и скуки (Рохлина, 1999; Смагин, 2000), до формирования клинических признаков зависимости [7, с. 36]. Отечественные исследователи, использующие термин «зависимость» и «аддикция» (В.С. Битенский, С.А. Кулаков, А.Е. Личко и др.) определяют аддикцию как заболевание, зависимость как сопутствующую форму нарушения поведения, другие авторы употребляют два этих термина как взаимозаменяемые (А.Е. Войскунский, Е.В. Змановская, С.А. Минаков и др.) [2, с. 233].

Мы придерживаемся точки зрения, в которой под аддикцией понимается именно нарушение поведения, а не болезнь, (Личко А.Е., Битенский, 1991; Менделевич, 2005; Старцева, 2007) [7, с. 36] при чем ее латентную фазу как стадию развития скрытой аддикции (Е.А. Назаров, Ц.П. Короленко, С.В. Березин), выделив такие признаки: нерегулярность употребления ПАВ либо сосредоточенность на определенных предметах или действиях; культура приемлемости; скрытость реализации; отсутствие адаптации организма; отсутствие изменений структуры личности; неопределенность дальнейшей динамики развития (переход к сформированной зависимости / прекращение) [1, с. 49].

Мазейна О.Н. в своей работе отметила, что в основе практически всех аддиктивных расстройств лежат социальные, биологические и психологические причины. Сотрудники органов внутренних дел в процессе служебной деятельности не редко испытывают внутриличностный конфликт или противоречия, с которыми в связи со своими индивидуальными особенностями личности (например, акцентуированными чертами характера по гипертимному, неустойчивому, комфортному, истероидному, эпилептоидному типам) не могут справиться, не прибегая к сформированным традиционным способам снятия психического напряжения, отвлечения внимания и ухода от реальности. Таким образом, неразрешенная внутриличностная проблема влечет за собой использование «заместителей» неудовлетворенных потребностей: алкоголь, наркотики, власть (злоупотребления должностными полномочиями), интернет и др., дающие возможность временной имитации хорошего самочувствия на короткий период [8, с. 101-104].

Для нашего исследования интересны результаты, полученные Чернышевой Е.В., Сусловым В.Р. Так, при изучении видов и форм аддиктивного поведения сотрудников ОВД во взаимосвязи с индивидуально-психическими особенностями сотрудников экспериментально установили, что в среде сотрудников ОВД наиболее выражены: «интернет-компьютерная зависимость», «трудоголия» и «зависимость от людей и отношений». Имеются и специфические формы аддиктивного поведения: «аддикция негативных связей», «эмоциональная аддикция», «дистантность от социума», «интровертированный трудоголизм», «аддикция эмоциональных межличностных связей». Анализ корреляционных связей показал, что существуют несколько психологических компонентов личности, которые характерны для всех видов рассматриваемых аддикций: эмоциональная нестабильность, подозрительность, напряженность и тревога. Для химических аддикций и нехимических (в частности, гэмблинга, адреналиномании, сексуальной и любовной зависимостей) характерны: социальная раскрепощенность поведения, креативный интеллект, неустойчивость и эмоциональная регуляция поведения. Для трудоголии и зависимости от людей и отношений характерны социальная включенность, надежность и социальность [9, с. 15-38].

Установление критериев и выраженности аддитивности у человека, является многоаспектным. Для раннего (латентного) выявления лиц с зависимостью в Российской Федерации и нормативно-правовыми актами МВД России широко представлены установленные стандарты обследования, касающиеся только психоактивных веществ. Рекомендуемые обследования предполагают изучение клинического и биохимического анализа в биологических средах (в крови, моче, слюне, волосах). Активно внедряется в практику метод оценки употребления наркотических препаратов по анализу ритмокардиограммы. Однако при массовом обследовании служебных коллективов указанные методы недоступны и трудоёмки [8, с. 118].

Мы разделяем точку зрения Чермянина С.В., Корзунина В.А., Федосенко Е.В. о том, что использование только психологических тестовых методик снижает объективность обследования, в связи с тем, что всегда существует сознательное искажение результатов тестирования, в целях представить себя в более выгодном положении. С помощью психологических тестов может быть определена только группа риска развития аддиктивного поведения, а дальнейшее применение лабораторных исследований, беседа с клиническим (медицинским) психологом и осмотр врача психиатра позволяет определять только выраженную степень аддиктивных расстройств [8, с. 121].

Мы считаем, к диагностике аддиктивного поведения у сотрудников ОВД необходимо подходить с применением комплексного подхода.

Включающего в себя не только, рекомендованные методики, но и проводить апробацию и внедрение новых технологий выявления латентных форм аддикций у сотрудников ОВД. А именно комплексное использование психотехнологий профайлинга, верификации и специального психофизиологического исследования с использованием полиграфа (далее СПФИ, полиграф).

Данные психотехнологии предполагают использование комплекса психологических методик, по диагностике личностных особенностей обследуемого по определенному алгоритму проведения опроса, включающего в себе исследование социально-автобиографических, уголовно-административных, медицинских данных, тестовых и опросных диагностик, внешних (физических) параметров, жизненного пути, образа жизни, социального поведения и общения, направленности и мотивации личности, профессиональной деятельности, способностей, акцентуаций характера и др. [4-9].

Структурная опросная беседа профайлинга (с использованием опросника Натана Гордона – «опросная беседа судебной оценки FАINT»), Удо Ундойча – «методика оценки валидности утверждений (ОВУ), достоверности высказываний», Р. Фишера и Э. Гейсельмана – «методика техники когнитивного интервью», Р. Дилтс – «модель получения конкретной информации «Субъект – Действие – Объективность» (СДО)», Л.Б. Филимонова – «модель искажения информации опрашиваемым лицом») и другие, верификация, как подтверждение правильности какого-либо действия, предмета или события после проверки полученной информации, пропорционально встраиваются в комплексное обследование при проведении полиграфа и позволяют повысить качество выявления скрываемой информации, в частности выявлении аддиктивного поведения, в том числе и в латентной фазе.

Из отечественных ученых в области полиграфических исследований можно отметить подходы: Коровина В.В. – модель проведения опросной беседы с нейтральными, проверочными и жертвенными вопросами дополненной первоочередной подстройкой к человеку; метод определения уровня аддиктивного риска (УАР) – оценка латентного времени ответов на значимые вербальные стимулы, содержащие сленговые (жаргонные) высказывания при поиске в предложении незнакомых или непонятных слов, Аминова Г.– технология графологического экспресс-анализа почерка «Заявление – объяснительная», Кудина В.М., Статного В.М. – развитие направления профайлинга в правоохранительной деятельности в системе психологического сопровождения деятельности ОВД [8, с. 119; 6, с. 308; 4, с. 5].

Главная цель использования технологии верификации (от двух латинских слов: *verus* («истинный») и *facere* («делать»)) – подтвердить соответствие итогового результата теоретическому предположению или заданию. В нашем случае это соответствие комплексного подхода в применении психотехнологической модели возможности выявления аддиктивных форм поведения на латентной стадии их развития. По общему правилу, выяснить истинность теоретических положений по проблематике установления критериев аддитивного поведения при помощи их практической проверки, сравнить результаты с изначальными требованиями или существующими стандартами, в аспекте познаваемости, соответствия современным научным представлениям. Принцип верификации позволит истинную информацию, представленную обследуемым в процессе исследования, подтвердить практикой или хотя бы его высказывание не будет противоречить известным фактам. Это формальный и объективный процесс, он не зависит от желания конкретного человека.

Применение психотехнологии, включающей в себя комплекс инструментальных техник профайлинга, верификации и полиграфа в комплексное обследование кандидатов на службу в ОВД, сотрудников при назначении на должности, в кадровый резерв обеспечит надежность установления латентных формы аддиктивного поведения, не попадающие под критерии, установленные нормативно-правовыми актами МВД России и не могут быть подтверждены иными достоверными методами на практике или не противоречить истинным фактам; исключить субъективизм и вероятность результатов обследования; обеспечит контроль проявления негативных тенденций развития девиантного поведения из-за постоянного изменения личностных характеристик и установок во время профессиональной деятельности, явлений эмоционального выгорания, трансформации мотивационных ценностей, развития расстройств личности, эмоций и поведения; повысит надежность результатов обследования и обоснованность экспертного вывода; повысит эффективность психологического сопровождения личного состава и своевременность оказания психологами по работе с личным составом коррекции на начальном этапе развития негативных личностных и поведенческих зависимостей еще до принятия дисциплинарных мер либо иных негативных кадровых решений.

Список литературы

[1] Бардадымов В.А. Употребление психоактивных веществ как латентная фаза аддиктивного поведения. / В.А. Бардадымов. // Сибирский психологический журнал. – 2012. № 44. 49 с.

[2] Галяутдинова С.И. К проблеме понимания аддикции и зависимости отечественными и зарубежными исследователями. / С.И. Галяутдинова, С.И. Ахмадеева. // Вестник Башкирского университета. – 2013. Т.18. № 1. Педагогика и Психология. 233 с.

[3] Крук В.М. Актуальные проблемы психологической работы в системе морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации (обзор материалов Координационно-методического совета). Информация о совещаниях координационного совета по организации психологической работы в МВД России и учебно-методической секции деятельности подразделений психологического обеспечения ОВД ДГСК МВД России. / В.М. Крук, А.Ф. Караваев. // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2015. № 1 (60). 112 с.

[4] Кудин В.А. Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: от теории и методологии к практике. / В.А. Кудин, В.М. Статный. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2013. № 3 (59). 6-7 с.

[5] Мазина О.Н. Аддиктивные проявления в поведении сотрудников правоохранительных органов РФ, способствующие или провоцирующие совершение коррупционных правонарушений. / О.Н. Мазина. // Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, экономика и управление. – 2019. № 4 (8). 101-104 с.

[6] Обухов А.Н. Теоретические и методические основы применения полиграфа: учебное пособие. / А.Н. Обухов, И.П. Обухова. – М.: ВИПК МВД России, 2015. 321 с.

[7] Руженков В.А. Новые возможности клинической скрининг-диагностики риска формирования аддиктивного и зависимого поведения. / В.А. Руженков, И.С. Лукьянцева. // Научные ведомости. Серия Медицина. Фармация. – 2016. № 19 (240). 36 с.

[8] Чермянин С.В. Современные методы диагностики риска наркоманий в молодежной среде. / С.В. Чермянин, В.А. Корзунин, В.А. Федосенко. // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. Серия Психология. – 2009. № 3. 118-121 с.

[9] Чернышева Е.В. Виды и формы аддиктивного поведения сотрудников правоохранительных органов. / Е.В. Чернышева, В.Р. Суслова. // Журнал Психология и право. – 2019. Т. 9. № 2. 15-38 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bardadymov V.A. The use of psychoactive substances as a latent phase of addictive behavior. / V.A. Bardadymov. // Siberian psychological journal. - 2012. No. 44.49 p.

[2] S.I. Galyautdinova On the problem of understanding addiction and dependence by domestic and foreign researchers. / S.I. Galyautdinova, S.I. Akhmadeeva. // Bulletin of the Bashkir University. - 2013.Т.18. № 1. Pedagogy and Psychology. 233 s.

[3] Kruk V.M. Actual problems of psychological work in the system of moral and psychological support for the operational and service activities of the internal affairs bodies of the Russian Federation (review of the materials of the Coordination and Methodological Council). Information about the meetings of the coordination council for the organization of psychological work in the Ministry of Internal Affairs of Russia and the educational and methodological section of the activities of the psychological support units of the Internal Affairs Directorate of the DGSK of the Ministry of Internal Affairs of Russia. / V.M. Kruk, A.F. Karavaev. // Psychopedagogy in law enforcement agencies. - 2015. No. 1 (60). 112 p.

[4] Kudin V.A. Profiling in the activities of internal affairs bodies: from theory and methodology to practice. / V.A. Kudin, V. M. Statny. // Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2013. No. 3 (59). 6-7 s.

[5] Mazeina ON Addictive manifestations in the behavior of employees of law enforcement agencies of the Russian Federation, contributing to or provoking the commission of corruption offenses. / HE. Mazein. // Theory and practice of scientific research: psychology, pedagogy, economics and management. - 2019. No. 4 (8). 101-104 p.

[6] Obukhov A.N. Theoretical and methodological foundations of the polygraph application: a textbook. / A.N. Obukhov, I.P. Obukhov. - М. : VIPK Ministry of Internal Affairs of Russia, 2015.321 p.

[7] Ruzhenkov V.A. New opportunities for clinical screening diagnostics of the risk of addictive and dependent behavior formation. / V.A. Ruzhenkov, I.S. Lukyantsev. // Scientific statements. Medicine series. Pharmacy. - 2016. No. 19 (240). 36 s.

[8] Chermyanin S.V. Modern methods of diagnosing the risk of drug addiction among youth. / S.V. Chermyanin, V.A. Korzunin, V.A. Fedosenko. // Bulletin of Leningrad State University. A.S. Pushkin. Series Psychology. - 2009. No. 3. 118-121 p.

[9] Chernysheva E.V. Types and forms of addictive behavior of law enforcement officers. / E.V. Chernysheva, V.R. Suslova. // Journal of Psychology and Law. - 2019.Vol. 9.No. 2. 15-38 p.

© *Е.И. Новикова, А.В. Метелев, 2021*

Поступила в редакцию 2.01.2021

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Новикова Е.И., Метелев А.В. Применение современной психотехнологии к исследованию проблемы аддикций и аддиктивных форм поведения у сотрудников органов внутренних дел российской ФЕДЕРАЦИИ // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 43-52. URL: <https://ip-journal.ru/>